

Евгений Всеволодович Балацкий
доктор экономических наук,
профессор,
зав. отделом, РИЭПП.
Тел. (495) 917-03-51;
ebalatsky@inbox.ru

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ

1. Проблема «размывания» грантов. В настоящее время действующая в России система грантов имеет множество серьезных недостатков. Среди них особое место занимает система налогообложения выделяемых государственными фондами субвенций на проведение исследований. Сущность этой системы состоит в проведении денег, выделяемых государственными фондами (Российским государственным гуманитарным фондом (РГНФ), Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и т. п.) индивидуальным исследователям и исследовательским коллективам, через *юридические лица*. Законодателем не только не предусмотрены, но и откровенно запрещены прямые перечисления денег *физическим лицам*, осуществляющим научные исследования. Тем самым, хотя в конкурсе на гранты принимают участие физические лица, которые, в конечном счете, и выигрывают субвенции на исследовательские проекты, означенные суммы проходят через организации, которые никакого отношения к указанным проектам не имеют.

Непосредственным итогом такой системы является то, что субвенции на исследовательские гранты попадают в своеобразную «налоговую мясорубку» юридических лиц, которая отрезает значительную часть исходной суммы. В результате непосредственные исследователи, выполняющие проекты, на руки получают суммы, далекие от тех, которые фигурируют в финансовой отчетности государственных фондов. Тем самым происходит размывание средств, выделяемых на проведение исследований. До конечного адресата доходит совсем не та сумма, которая фигурирует в качестве цены исследовательского гранта.

Действующая система налогообложения грантов приводит к тому, что к индивидуальным исследователям постоянно «прилипают» хозяйственные структуры, которые отсасывают на себя значительную часть выделенных государством средств. Между тем само государство использует юридических лиц в качестве канала, с помощью которого часть средств, выделенных на проведение исследований, изымается обратно в бюджет посредством запуска соответствующего налогового механизма. Таким образом, возникает ситуация, когда государство одной рукой дает средства на научные исследования, а другой рукой отбирает их. Данная система никак не может считаться нормальной, так как почти все западные фонды действуют по совершенно иным принципам: деньги выделяются непосредственным исполнителям гранта

(физическим лицам), и они не подлежат налогообложению. Россия выстроила свою собственную грантовую модель науки, отличную от прогрессивных западных моделей.

Из сказанного ясно, что с точки зрения стимулирования исследовательской деятельности эффективность российской модели финансирования научных грантов гораздо ниже эффективности западной модели. Однако острота данной проблемы непосредственно зависит от величины тех финансовых потерь, которые несут исследователи в результате «проката» грантовых средств через организации и предприятия. Если эти потери невелики, то и сама проблема не слишком актуальна, если же потери значительны, то под вопросом оказывается сама целесообразность действующей системы финансирования грантов.

2. Оценка масштаба потерь исследовательских субвенций из-за налогообложения юридических лиц. Рассмотрим более подробно те утечки средств, которые возникают у исследователей в результате действующей системы налогообложения. Для этого необходимо учесть несколько моментов.

Во-первых, организация, через которую осуществляется финансирование гранта, имеет право на своеобразную «премию». Ее размер строго лимитирован: для РГНФ она составляет не более 15 % от общей суммы гранта, для РФФИ — не более 20 %. С финансовой точки зрения данная премия обусловлена необходимостью осуществления организацией затрат на организационно-финансовое и техническое сопровождение исследовательского проекта. Однако в любом случае это прямой вычет из дохода получателя гранта.

Во-вторых, как только деньги поступают на счет юридического лица и принимают форму заработной платы, в отношении них сразу же вступает в силу такая налоговая норма, как начисления на заработную плату. Это еще один серьезный вычет из дохода получателя гранта. Данный вычет возникает автоматически при переводе физического лица (исследователя) в юридическое лицо (организацию). Соответственно подобный трансфер губительно сказывается на трудовой мотивации исследователя.

В-третьих, начисленная заработная плата исследователю автоматически облагается подоходным налогом. Данная форма изъятия также неподконтрольна исследователю и действует автоматически.

Для того чтобы оценить масштаб финансовых потерь исследователей при «прокатке» грантов через юридические лица, формализуем действующую систему налогообложения субвенций, выделяемых на исследовательские гранты.

Если через S обозначить исходную сумму исследовательского гранта («грязные» доходы), а через D — сумму денег, получаемых исследователем на руки («чистые» доходы), то зависимость между ними с учетом действующей налоговой системы может быть выражена следующим образом:

$$D = \frac{(1 - \nu)(1 - \beta)(1 - \gamma)}{1 + \alpha} S \quad (1),$$

где v — доля накладных расходов, связанных с «оприходованием» гранта (затраты на регистрацию научно-исследовательской работы в ВНИИЦ, комиссия банку за перечисление заработной платы на пластиковые карты и т. п.); α — норматив начислений на оплату труда (единый социальный налог); β — доля средств гранта, идущих на организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта; γ — ставка подоходного налога.

Из формулы (1) несложно видеть, что связь между «грязными» и «чистыми» доходами получателя гранта выражается тривиальной формулой:

$$D = KS \quad (2),$$

где k — коэффициент пропорциональности, играющий роль коэффициента полезного действия грантовых субвенций и оценивающийся по формуле:

$$k = (1 - v)(1 - \beta)(1 - \lambda) / (1 - \alpha) \quad (3).$$

С коэффициентом k непосредственно связан коэффициент потерь $r = 1 - k$, который играет роль коэффициента диссипации (рассеяния) грантовых субвенций. Коэффициент r в дальнейшем будет трактоваться еще и как налоговое бремя, что полностью соответствует его глубинному смыслу, ибо диссипация финансовых средств в основном происходит из-за действия фискальных инструментов.

Полученные соотношения воспроизводят действующую бухгалтерскую систему налогообложения грантовых средств и позволяют проводить простые оценочные расчеты. Для этого воспользуемся следующими значениями фигурирующих в формулах (1)—(3) параметров. Доля накладных расходов v включает затраты на регистрацию научно-исследовательской работы в ВНИИЦ, комиссию банку за перечисление заработной платы на пластиковые карты и отчисления на увеличение стоимости материальных запасов организации. Как правило, эта величина незначительна и для грантов средней величины составляет $v = 3-4\%$. Норматив начислений на оплату труда α (единый социальный налог) в настоящее время составляет $\alpha = 26,2\%$ от величины заработной платы. Доля средств гранта β , идущих на организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта, для РГНФ составляет $\beta = 15\%$. Хотя в нормативных документах цифра в 15% оговаривается в качестве предельной (формально она может быть равна нулю), на практике именно она и используется при работе с грантовыми субвенциями. Ставка подоходного налога γ в настоящий момент составляет $\gamma = 13\%$.

Учитывая приведенные значения параметров, несложно оценить эффективность исследовательских грантов в России. Для этого возьмем конкретную величину $v = 3,2\%$ и воспользуемся формулой (3):

$$k = \frac{(1 - 0,032)(1 - 0,150)(1 - 0,130)}{1 + 0,262} = \frac{0,968 * 0,850 * 0,870}{1,262} = 0,567 \quad (4).$$

Таким образом, коэффициент полезного действия грантовых субвенций составляет $k=56,7\%$. Соответственно коэффициент диссипации грантовых субвенций составляет $r=43,3\%$. Если же рассмотреть РФФИ, для которого $\beta=20\%$, то данные цифры составят $53,4\%$ и $46,6\%$ соответственно.

Таким образом, сегодняшняя налоговая система России настроена таким образом, что около половины выданных грантов возвращается в государственную казну. Такая величина налогового бремени считается недопустимо высокой даже для юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность. Аналогичным образом данная величина является безмерно завышенной и для физических лиц. Тем самым налоговое бремя грантовых субвенций не соответствует никаким международным и российским стандартам. Если же учесть, что сами гранты представляют собой специфическую форму благотворительности (в нашем случае государственной благотворительности), то подобная система налогообложения представляется и вовсе абсурдной.

3. Трансфер физических лиц в юридические: экономические и правовые коллизии. К настоящему моменту уже принят федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» №38-ФЗ от 23 марта 2007 г., в соответствии с которым в Налоговый кодекс РФ (НКРФ) внесено изменение относительно налогообложения грантов. В соответствии с новой редакцией НКРФ, не подлежат налогообложению доходы физических лиц, полученных налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких организаций, утвержденных Правительством Российской Федерации. Новое правило налогообложения должно вступить в силу с 1 января 2008 года.

Главным отличием новой системы является введение налоговых льгот не только для международных и иностранных, но и для российских организаций, выдающих исследовательские гранты. Данный шаг является абсолютно оправданным и давно назревшим. Однако следует отметить, что, вводя льготу по налогообложению физических лиц, российское законодательство не предусматривает главного — отказа от процедуры трансфера физических лиц в юридические. Между тем именно этот механизм является главным кризисным звеном российской системы грантов. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Во-первых, льгота по подоходному налогу на физических лиц не перекрывает налогового бремени, связанного с переходом исследователей под патронаж юридических лиц. Так, в соответствии с нашими расчетами, ликвидация подоходного налога на грантовые субвенции при нынешних условиях приведет к тому, что коэффициент полезного действия k возрастет с $56,7\%$ до $65,2\%$. Тем самым общее налоговое бремя для исследователей сократится на $8,5$ процентных пунктов (п. п.). Между тем, выведение исследователей из «обоймы» юридических лиц и возврат им изначального статуса физических лиц даже при сохранении подоходного налога позволило бы повысить коэффициент

полезного действия к с 56,7 % до 87,0 %. В этом случае налоговый выигрыш исследователей составил бы 30,3 п. п., что в 3,6 раза больше выигрыша от экономии на подоходном налоге. Таким образом, российское государство в очередной раз идет на косметический ремонт налоговой системы, сохраняя ее сущностные недостатки.

Во-вторых, «загоняя» российских исследователей в рамки юридических лиц, российское государство тем самым осуществляет ряд действий, которые с экономической и правовой точек зрения являются некорректными. Так, выступая в роли благотворителя при выдаче гранта, государство находит юридическое лицо, которое не только становится каналом перемещения денег от государства к исследователю, но и работодателем для исследователя. И как работодатель данное юридическое лицо обязано осуществлять все предусмотренные налоговые платежи. Между тем совершенно очевидно, что указанная организация по линии гранта никак не может выступать в качестве *работодателя*, а исследователь — в качестве *наемного работника*. Это принципиальная экономическая и правовая ошибка. Заметим попутно, что и само государство не выступает в отношении исследователя в качестве работодателя. Оно *не дает ему работу, а покупает продукт его работы, выплачивая взаимно согласованную цену*. В этом заключается глубинный смысл конкурсной системы предоставления грантов. Учитывая, что полученный исследователем грант представляет собой его доход, то максимум, на что может претендовать государство, — это подоходный налог. Во многих случаях грантовые субсидии получают статус благотворительных пожертвований, что ликвидирует и этот налоговый платеж.

В-третьих, грантовая система как таковая, ориентированная на поддержку *свободных исследователей*, находится в явном противоречии с нынешней системой выдачи грантов, ориентированной на исследователей, *жестко «привязанных» к конкретной организации*. Глубинный смысл конкурсной системы грантов состоит в устранении из процесса конкуренции юридических лиц. Более того, данная система предполагает, что некоторые исследователи в какой-то момент времени могут даже лишиться постоянной работы, но продолжать работу над полученным грантом и участвовать в новых конкурсах. При нынешней же системе привязки исследователей-индивидуалов к организациям возникает некий аналог крепостной системы зависимости исследователей от своего финансового канала в лице организации, через которую идет финансирование их проектов. Сегодня в России безработный исследователь, который не смог договориться ни с какой организацией о финансовой «прокачке» своего гранта, автоматически лишается права и на сам грант.

В-четвертых, система грантов в идеале ориентирована на сугубо *индивидуальных* исследователей и их небольшие коллективы по конкретным проектам, в то время как российская система провоцирует работу с *массовым* исследователем. Такое противоречие является прямым следствием включения в систему грантов юридических лиц. Например, крупный институт или университет, сотрудники которого выиграли грант, оформляют всю документацию таким образом, что в ней отражается финансовая картина сразу по всем участникам проектов.

Иногда выпадение по каким-либо обстоятельствам одного участника из общего списка автоматически нарушает работу по оформлению документов всех остальных участников. Тем самым возникает противоречие между индивидуальным характером исследовательских грантов и массовым (конвейерным) характером системы финансового учета юридических лиц.

Рассмотренные аспекты налогообложения грантовых субвенций показывают, что в настоящий момент мы имеем полностью искаженную, уродливую систему отношений различных хозяйствующих субъектов: государства, исследователя (физического лица) и организации (юридического лица). Тем не менее, такая система отношений выгодна российскому государству, так как позволяет ему экономить или, вернее, возвращать бюджетные деньги.

4. Роль доверия государства населению и контуры новой системы. Закрепленные на протяжении нескольких лет принципы работы российских государственных фондов, финансирующих научные исследования, являются нерациональными. Подключение юридических лиц к процессу финансирования индивидуальных грантов не оправдывает себя. С чем же связано такое положение дел?

На наш взгляд, это связано с *отсутствием доверия государства своим гражданам*. По его мнению, заключать договор с физическим лицом можно только при наличии гарантии со стороны юридического лица. Исследователь-индивидуал, как правило, не имеет банковского счета, не имеет офиса, не ведет финансовую отчетность и вообще он по определению ненадежен. Государство постоянно подозревает исследователей в желании присвоить деньги, не отработав их. Ничем другим нельзя оправдать тот факт, что государство отказывается иметь дело непосредственно с исследователями. В противоположность российским государственным фондам, западные фонды строят свою деятельность на принципах финансирования непосредственно исследователей. Более того, многие из них категорически отказываются иметь дело с какими-либо юридическими лицами. Наоборот, многие западные фонды поощряют семейные гранты, когда супруги, родители и дети ведут совместное исследование в выбранном направлении. И западные фонды не боятся того, что пресловутые семьи исследователей не выполнят свои обязательства!

Аналогичный случай недоверия со стороны российского государства в отношении своего населения проявляется во введенной системе «материнского (семейного) капитала», в соответствии с которой государство с 2007 г. депонирует 250 тыс. руб. для родившей второго (третьего) ребенка женщины, но расходовать их можно только после трех лет с момента открытия счета и только по строго определенным направлениям¹. В этом случае государство, например, подозревает (и отчасти небезосновательно) женщин в том, что они, родив ребенка и получив означенную сумму денег, сдадут ребенка в детский дом, обманув тем самым государство. В данном случае в целом прогрессивное

¹ На данную аналогию указал А.Б. Гусев, за что автор приносит ему искреннюю благодарность.

и полезное начинание принимает примерно столь же уродливые формы, как и в случае с грантами.

В обоих случаях — системой грантов и «материнским капиталом» — мы сталкиваемся с *дефицитом доверия государства своему населению*. Такое положение дел, конечно, можно частично оправдать неадекватным поведением россиян, однако в любом случае государство, видимо, должно сделать первый шаг в проявлении своего доверия своим гражданам. На старой идеологической платформе крайней неподзрительности невозможно выстраивать такие демократические институты, как конкурсная система исследовательских грантов. В этой связи без пересмотра нынешней позиции в отношении правомочности исследователей-физических лиц невозможна прогрессивная перестройка системы налогообложения грантовых субвенций.

Есть еще один предрассудок, который лежит в основе нынешней порочной системы «проката» грантов через организации. Дело в том, что благодаря передаточному механизму в виде юридических лиц государство возвращает часть денег, выделенных на поддержку отечественных исследователей. И такой результат в высших эшелонах власти, по-видимому, считается большим достижением. Однако этого же результата можно было бы добиться и другим, более простым способом — выделением меньших сумм денег для государственных научных фондов. Если же определенные деньги все-таки выделяются, то за этим, как правило, стоят реальные потребности страны, и осуществлять косвенный секвестр выделенных сумм не только не целесообразно, но и опасно, так как это может разрушить и без того слабый сектор отечественной науки. Таким образом, отказ от сложной налоговой игры в отношении исследовательских грантов является неременным условием выстраивания нормальной системы поддержки науки.

Можно предположить, что одной из причин становления системы грантов, основанной на участии фирм и организаций, является техническая нереализуемость финансирования физических лиц из бюджета страны. Однако это не так. Ничто не мешает, например, осуществлять транши (выплаты) по грантам из Казначейства страны непосредственно исследователям на их счета в Сбербанке, который имеет отделения во всех регионах страны. В принципе эта система мало чем отличалась бы от существующей сегодня системы перечисления средств на счета юридических лиц, открытых в большинстве случаев в том же Сбербанке. В связи с этим предрассудок о технической предпочтительности финансовых операций посредством юридических лиц необходимо изживать.

Резюмируя сказанное, следует отметить необходимость внедрения трех простых принципов формирования системы грантов: максимальное доверие государства индивидуальным исследователям; отказ властей от экономии на науке с помощью «скрытых» фискальных инструментов; активное внедрение современных финансовых технологий работы бюджета с физическими лицами. В противном случае постоянное «отнимание» половины выделенных средств (грантов) может сильно демотивировать отечественных исследователей, от которых во многом зависит построение современной национальной экономики инновационного типа.